

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94.4(327.7+378)
DOI: 10.5281/zenodo.3634489

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮНЕСКО, ENQA, EQAR И АСА В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ROLE OF UNESCO, ENQA, EQAR AND ACA INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION

СУЛТОНМУРОДОВ МИРЗО-УЛУГБЕК МУКУМЖОН УГЛИ
*студент,
Луганский национальный университет имени Т. Шевченко, Украина*

SULTONMURODOV MIRZO-ULUGBEK MUKUMJON UGLI
*student,
Lugansk National University named after T. Shevchenko, Ukraine*

ЯКОВЛЕВА ДИАНА ЮРЬЕВНА
*студент,
Южный федеральный университет*

YAKOVLEVA DIANA YURIEVNA
*student,
Southern Federal University*

На основе проведенного исследования предлагается выделить характерные особенности программных документах таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ENQA, EQAR и АСА. В данной статье рассмотрены перспективы образования в документах вышеуказанных организаций и основные направления их деятельности по развитию образования.

On the basis of the study, it is proposed to highlight the characteristics of the program documents of international organizations such as UNESCO, ENQA, EQAR and ACA. This article considers the prospects of education in the documents of the above-mentioned organizations and the main directions of their activities for the development of education.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, ENQA, EQAR, АСА, «Образование в 2030», Стратегия развития, высшее образование.

Key words: UNESCO, ENQA, EQAR, ACA, «Education in 2030», Development Strategy, higher education.

На сегодняшний день, существует большое количество международных организаций, работа которых направлена на контроль и развитие науки и образования. В Европе среди таких организаций можно отметить: ЮНЕСКО, Европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования (The European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA), Европейский реестр качества по высшему образованию (The European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR), Международная ассоциация университетов, Ассоциация академического сотрудничества (Academic Cooperation Association – ACA), Европейские национальные информационные центры по академическому признанию и мобильности [2].

Наибольший интерес представляет программа ЮНЕСКО, так как она отмечает достаточно широкий круг проблемных вопросов, нуждающихся в решении в ближайшем будущем. Другие организации в своих документах содержат в себе тезисы, поддерживающие основные направления, заявленные в программе и детализируют решения по вопросам образования.

С 19 по 25 мая 2015 года в Инчхоне был организован Всемирный форум по вопросам образования. Результатом его работы стала Рамочная программа действий «Образование – 2030», девизом которой стало обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех [1, с. 5].

Проект состоит из трех разделов.

Раздел I включает понятие и принципы "Образование – 2030", которые включают в себя идеи возможности расширения человеческого потенциала через образование, где государство должно отрегулировать нормы и стандарты для управления универсальным образованием, которое создаст равные образовательные права и возможности независимо от пола [1, с. 24-28].

Раздел II раскрывает основную цель образования, целей и методов его дости-

жения. Усиление политики и законодательства, акцентирование на доступность и гендерное равенство и непрерывное обучение в течение всей жизни – лозунги, которые наилучшим образом выражают содержание этой программы [1, с. 29-56].

Раздел III предоставляет информацию о структуре координации глобальных образовательных усилий, а также управление, контроль и механизмы обзора проделанной работы [1, с.57-71].

Таким образом, можно заметить, что Рамочная программа действий «Образование-2030» затрагивает достаточно серьезные вопросы, решение которых позволило бы повлиять на доступность и качество образования, его популяризацию среди народных масс. Другие международные организации своими программами поддерживают стремления ЮНЕСКО и дополняют инициативами те области образования, в которых они реализуют свою деятельность.

Свой вклад в сохранение и развитие науки сделала Европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования. 16 и 17 октября 2014 года прошло заседание Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации по гарантиям качества в высшем образовании (ENQA), где был представлен проект стратегического плана на 2016-2020 годы. Его содержание сводится к общей концепции развития, заключающейся в формировании европейского высшего образования, которое позволяло бы студентам получать квалификацию, признаваемую и пользующуюся авторитетом во всем мире [4].

В 2020 году ENQA будет уделять особое внимание таким областям работы как разработка мер по обеспечению качества в рамках Европейского пространства высшего образования и участие в конкретных проектах осуществления Болонского процесса и повышение профессионального уровня сотрудников и сотрудников учреждений, занимающихся вопросами обеспечения качества [4].

Важно отметить, что 2020 год ознаменует 20-летие ENQA. Подобный юбилей □

отличная возможность продемонстрировать, что за 20 лет существования этой организации была проделана огромная работа, и впереди еще много перспективных проектов, ожидающих воплощения в жизнь.

Европейский реестр качества по высшему образованию (EQAR) так же имеет свою программу развития образования. Она была утверждена в апреле 2018 года и будет действовать до 2022 года включительно.

Этот документ содержит такие тезисы, как открытость и доступность информации (для этого необходимо введение реестра агентств по обеспечению качества и предоставления общедоступной информации, предоставлять в широком доступе информацию о зарегистрированных учреждениях и их деятельности) и доверие и признание (поддерживание общественной базы знаний о нормативно-правовой базе для качества образования; необходимость контакта со странами Европейского пространства высшего образования, которые не вошли в состав EQAR, для выяснения причин невступления в данную организацию и по возможности после выяснения обстоятельств присоединение к EQAR) [5, с. 3-4].

Можно убедиться, что Европейский реестр качества по высшему образованию достаточно активно работает над гласностью, доступностью и расширением образования, создавая устойчивую платформу для последующего развития науки.

В перечне международных организаций, работающих по вопросам образования достойное место занимает Ассоциация академического сотрудничества (Academic Cooperation Association – ACA). Она является европейской ассоциацией национальных организаций-членов из Европы и за ее пределами, которые поддерживают международное сотрудничество в области высшего образования, разработки политики и международной мобильности студентов посредством продвижения своих стран в качестве привлекательных учебных центров [3].

Данная организация примечательна тем, что она приветствует предложение Европейской комиссии и Европейского совета о создании 20 европейских университетских сетей. По мнению АСА ЕС должен быть открыт не только для международных высших исследовательских университетов, но и главным образом для учебных заведений и, фактически, для любого типа признанного высшего образования. Если этот подход будет должным образом применен, то первый опыт, накопленный в ходе осуществления экспериментальной деятельности, можно будет использовать начиная с 2021 года [3].

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что международные организации особое внимание уделяют не только сохранению, но и развитию образования, разрабатывая программы по его совершенствованию ориентируясь на современное общество и его стремление к расширению доступности образования в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инчхонская декларация и Рамочная программа действий по осуществлению цели 4 в области устойчивого развития. [Электронный ресурс]. URL: <https://docplayer.ru/45701108-Inchhonskaya-deklaraciya.html>
2. Международные организации по вопросам образования и признания. [Электронный ресурс]. URL: <https://nic.gov.ru/ru/inworld/foundations>
3. Позиционный документ по инициативе Ассоциации академического сотрудничества. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=932>
4. Стратегический план 2016-2020 Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования. [Электронный ресурс]. URL: <https://enqa.eu/index.php/about-enqa/enqa-work-plan/>

5. Стратегия 2018-2022 Европейского реестра качества по высшему образованию. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/05/GA14_04_1_Strategy_2018-2022_v1_0_withAnnex2-1.pdf

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Inchhonskaja deklaracija i Ramochnaja programma dejstvij po osushhestvleniju celi 4 v oblasti ustojchivogo razvitija. [Jelektronnyj resurs]. URL: <https://docplayer.ru/45701108-Inchhonskaya-deklaraciya.html>
2. Mezhdunarodnye organizacii po voprosam obrazovanija i priznanija. URL: <https://nic.gov.ru/ru/inworld/foundations>
3. Pozicionnyj dokument po iniciative Associacii akademicheskogo sotrudnichestva. URL: <http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=932>
4. Strategicheskij plan 2016-2020 Evropejskoj associacii po obespečeniju kachestva vysshego obrazovanija. URL: <https://enqa.eu/index.php/about-enqa/enqa-work-plan/>
5. Strategija 2018-2022 Evropejskogo reestra kachestva po vysshemu obrazovaniju. URL: https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/05/GA14_04_1_Strategy_2018-2022_v1_0_withAnnex2-1.pdf

© Султонмуродов М.-У. М., Яковлева Д.Ю., 2020.